

ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Халимова Нафосат Давронбек кизи

магистрант 1 курса направления «Литературоведение: русская литература»
Узбекского государственного университета мировых языков

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию тенденций русской литературы 1985-1991 годов. Рассмотрены этапы развития литературы эпохи перестройки. Изучена деятельность изданий и писателей данного периода. Обозначена роль перестройки в развитии литературного процесса.

Ключевые слова: русская литература, возвращённая литература, другая проза, постмодернизм, роман, толстые журналы, перестройка, гласность.

Литература эпохи перестройки представляла собой сложный процесс, связанный не только с эстетическими закономерностями, но и с обстоятельствами общественно-политического характера. «Литературу конца XX – начала XXI в. относят к переходному периоду, когда в обществе начались перемены, связанные с перестройкой. Из дидактической литература становится рассказывающей, повествующей о конкретных проблемах и откровенно развлекающей читателя» [3, С. 3]. Вместе переплелись вопросы истории, политики, литературы и критики. Одной из характерных черт литературного процесса конца 80-х - начала 90-х годов стало усиление интереса писателей к исторической теме. Непосредственно это было связано со спецификой переживаемого страной исторического поворота, когда резко возросла потребность общества в переоценке пройденного государством исторического пути, во внимательном освоении его исторического опыта.

Первыми попытками «перестройки» в литературе становятся публикация романов А. Рыбакова «Дети Арбата», В. Дудинцева «Белые одежды», Д. Гранина «Зубр», А. Бека «Новое назначение». Они рассказывали правду про жизнь простых граждан и пользовались в те времена популярностью. Самый большой успех ожидал романа А. Рыбакова «Дети Арбата», вышедшего в 1987 году в журнале «Дружба народов». ««Дети Арбата» – это роман воспитания, роман «перековки». Пафос этого романа оказался удивительно уместным для первых лет «перестройки» как форма не столько литературного, сколько политического просвещения массового читателя» [5, С. 416]. Это было одно из первых произведений о судьбе молодого поколения 30-х годов.

На рубеже 1980-90-х годов самым живым и общественно значимым участком литературного процесса оказалась так называемая возвращённая

литература. На страницах журналов появились произведения, созданные в прежние шесть десятилетий (20-70-е годы), но неизвестными широкому советскому читателю. Термин «возвращённая литература» активно использовался в литературной периодике 1987-1991 годов. «Демократизация политической жизни в стране, «гласность», отмена цензуры привели к резкой активизации литературной жизни в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Особую роль в этом сыграла «возвращённая литература», находившаяся в советское время под цензурным запретом. Явление это неоднородное, в него входят различные составляющие: произведения классиков XX века (Булгаков, Гумилёв, Платонов, Мандельштам и др.), литература русской эмиграции (Бунин, Замятин, Набоков, Газданов и др.), произведения периода «оттепели», не опубликованные по политическим соображениям, литература эмиграции третьей волны (Бродский, Аксенов, Довлатов, Саша Соколов и др.), а также произведения 1970-1980-х годов, запрещённые в силу их авангардистского, экспериментального характера (Вен. Ерофеев, Г. Сапгир, Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Н. Садур и др.)» [1, С. 82]. Возвращённая литература была неоднородна по своим эстетическим достоинствам, но, ставшая символом противостояния тоталитарному режиму, тепло воспринималась и читателями, и критикой. Публикация осуществлялась в таких художественно-публицистических изданиях, как «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Октябрь», «Иностранная литература», «Нева» и др.

С 1986 года русская литература впервые получила возможность предстать перед своим читателем в качестве единого целого: в неё влилась литература русского зарубежья и эмиграции. Перестройка познакомила читателей с произведениями литературы, созданными за рубежом российскими писателями-эмигрантами: М. А. Алдановым, В. И. Ивановым, Д. С. Мережковским, И. В. Одоевцевой. Многие произведения были созданы на Родине, но до перестройки не доступны. Часть из них, подобно «Доктору Живаго» Пастернака, была издана за рубежом, часть хранилась в семейных архивах.

Восьмидесятые годы для русской литературы запустили новый этап её развития. Многие авторы, чьи произведения в годы «оттепели» и «застоя» запрещались, наконец-то смогли творить открыто, появились новые жанры. Такому настроению, несомненно, способствовала «перестройка» и смягчение относительно культурного вопроса. Свидетельством наступления гласности в жизни общества и в литературной жизни становится публикация произведений Солженицына. В августе 1989 г. журнал «Новый мир» начал публикацию знаменитых романов: «Раковый корпус», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ». «Ко второй половине 1980-х годов, когда был провозглашён курс на

перестройку, уже многое было сделано по возвращению в литературу забытых и полузабытых имен. Искусство вновь обрело краски и звуки, способность к полноценному художественному видению прошлого и настоящего. В годы перестройки широкому читателю открылись неизвестные ему ранее произведения Б. Пильняка и Е. Замятина, М. Булгакова и А. Платонова, А. Ахматовой и Б. Пастернака, В. Гроссмана и В. Дудинцева, Ю. Домбровского и В. Шаламова и многих других» [4, С. 249]. Полностью и окончательно вернулись к читателю М. Цветаева, О. Мандельштам и другие опальные художники, чьи книги частично издавались уже в 60-е годы. «В конце XX века наконец-то начался процесс воссоединения русской литературы. Печатались книги эмигрантов первой волны: Цветаевой, Ходасевича, Набокова, Шмелева, Зайцева и др. Решительно обновлялись содержание и форма литературных произведений. Заметным было столкновение в современной литературе технократического и гуманистического сознаний. Всё больше места в современной литературе стали занимать притчи и мифы, легенды и сказки» [2, С. 86].

В конце двадцатого века поэзия представала в единстве разных жанров. В тот период поэты-реалисты жили бок о бок с модернистами и постмодернистами, которые свободно предавались поэтическим экспериментам. Возродились школы Серебряного века такие как футуризм, акмеизм, заново появился интерес к декадансу. Получает активное развитие авангардное направление. Конец 80-х годов некоторые литераторы оправданно называют эрой Возрождения русской поэзии. Развивается реализм, который продолжает классическую направленность русской поэзии.

«Толстые» литературно-художественные журналы стали трибунами и бесспорными интеллектуальными центрами в годы «перестройки». Именно в литературе быстрее, в отличие от других отраслей общественного сознания, происходили радикальные перемены. На недолгий период резко возросли тиражи литературно художественной периодики. Особую роль в этом сыграли газеты и журналы демократической ориентации: «Московские новости», «Аргументы и факты», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Огонёк». Годом толстых журналов стал 1988-й: их тиражи выросли в 3–4 раза и стали соперничать с тиражами газет. В течение 1988–1989 гг. эти издания познакомили читателей практически со всеми запрещёнными ранее произведениями. Увидели свет романы А. Платонова «Котлован», Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце», известное на Западе произведение Е. И. Замятина «Мы», В. С. Гроссмана «Всё течёт». «За этим последовали публикации поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» в альманахе «Весть» (1989), романа А. Битова «Пушкинский дом» в

«Новом мире» (1988), «Школы для дураков» Саши Соколова и «Палисандрии» в «Октябре» (1989, 1990), а также выход альманаха постмодернистской литературы «Зеркала» (1989) и выпуск серии книг новых авторов, отличающихся нетрадиционной манерой письма, в издательстве «Московский рабочий» (серия «Анонс»)» [5, С. 419]. Публикации в толстых журналах вызвали настоящий читательский бум. Поставленные в условия финансовой самостоятельности, издательства прекратили выпуск не нужной широкому читателю официальной литературы, которую раньше выпускали тиражом в миллионы экземпляров. Благодаря деятельности новых издательств читатель за короткий период сумел ознакомиться с сочинениями русской литературы XX века и многих зарубежных авторов, чьи произведения не могли быть опубликованы по внелитературным причинам.

В 1985-1986 годах в центральных журналах были опубликованы три произведения, сразу же оказавшиеся в фокусе общественного внимания: «Пожар» В. Распутина, «Плаха» Ч. Айтматова и «Печальный детектив» В. Астафьева. Общим в этих произведениях разной стилистики было обращение к материалу современной жизни и невиданная для литературы предшествующих лет активность, даже резкость в выражении авторской позиции. Публицистический накал трёх указанных произведений предвещал общий процесс стилистической эволюции перестроечной литературы: она стала быстро наращивать удельный вес злободневности в тематике и полемичности в выражении авторских взглядов. В них были воссозданы картины современной действительности, высказана обеспокоенность авторов духовным обнищанием человека, показаны неприглядные стороны бытовой жизни, преступность, алкоголизм, наркомания. Эти произведения с присущей им резко выраженной авторской позицией воспринимались в обществе как предощущение грядущих перемен.

К концу XX столетия большую популярность приобретает жанр антиутопии, в котором разрушается миф о возможности построения совершенного общества. Особенностью антиутопий является то, что они дают остропародийное изображение реальной действительности или недавнего прошлого и содержат мрачный прогноз на будущее. Ярким примером антиутопии является роман В. Н. Войновича «Москва 2042». Писатель продолжает сатирические традиции Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, М. А. Булгакова и использует достижения современной мировой литературы в этом жанре.

Особенности «иронического авангарда» нашли наиболее полное выражение в повести В. Пьецух «Новая московская философия». Проза

«иронического авангарда» построена на анекдотических сюжетах и коллизиях, в основе ее предельно сконцентрированный реалистический абсурд.

Перестройка открыла дорогу в литературу новому поколению писателей, у которого появилась возможность художественного исследования жизни и человека в бесцензурном пространстве. В произведениях Ю. Мамлеева и Т. Толстой, Т. Кибирова и Л. Рубинштейна, В. Пелевина и С. Каледина, Л. Улицкой и О. Славниковой, вошедших в литературу в 80 – 90-е годы, возрождается интерес к «униженным и оскорблённым», к «маленькому человеку», проявляется внимание к ранее запретным темам, обнажается неблагополучие современной жизни. Наиболее продуктивной и художественно состоятельной была литература, ориентированная на собственно изобразительные цели, на исследование социально-психологических и этических координат окружающей жизни. Такие писатели, как Л. Петрушевская, Т. Толстая, В. Маканин обратились к экзистенциальной глубине частной жизни современного человека. Душа конкретного, «маленького» человека для этих писателей не менее сложна и загадочна, чем исторические катаклизмы.

Исследователь Г. Нефагина попыталась объединить разные стили, направления, существующие в литературе рассматриваемого периода, по этико-философским особенностям. Она считает, что русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов представлена тремя течениями: неоклассическая, условно-метафорическая и «другая проза».

Неоклассическая, или традиционная проза ориентируется на русскую реалистическую литературу, центральными её проблемами становятся социальные и этические. Внутри этого течения развиваются параллельно две стилевые ветви: художественно-публицистическая и философичная. В русле первой создаются произведения, характеризующиеся высоким уровнем публицистичности с главным героем, открыто выражающим положительные идеалы («Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» А. Астафьева). С именем Распутина связано понятие «неопочвенничество». Эстетической платформой неопочвенников становится утверждение: крестьянство явилось почвой, питающей национальную культуру. В повести Распутина «Пожар» создан образ русского крестьянина-правдолюбца с «соборным» типом сознания. С именем Астафьева связывается понятие «жестокий реализм». «Жестокий реализм» ориентируется на изображение ужасов повседневной жизни, негативное в нём доминирует. В «Печальном детективе» автор представляет криминальные эпизоды из практики главного героя Леонида Сошнина, поражающие воображение читателя своей чудовищной бессмысленностью и свидетельствующие о деградации всего общества. Боль и

печаль о человеке и человечестве становится лейтмотивом повести. «В произведениях Астафьева последнего десятилетия – «Печальный детектив» (1986), «Людочка» (1989), «Прокляты и убиты» (1990-е) - автор показал, что он обладает умением проникать в потаённые душевные глубины своих рядовых героев и разделять с ними обиду от не сложившейся жизни» [2, С. 88]. Философичная проза отличается усложнённой метафоричностью, герой её представлен в сложных связях с космосом и Вселенной (Ч. Айтматов «Плаха», Б. Васильев «Дом, который построил дед» и др.). О катастрофичности времени, таящем в себе угрозу самоуничтожения человечества, рассуждает в романе «Плаха» Ч. Айтматов. Символично название романа: плаха – и место казни, и способ восхождения к нравственному совершенству и обретению идеала через страдания и мучения.

Условно-метафорическая проза возникает в условиях андеграунда («Альтист Данилов» В. Орлова, «Белка» А. Кима, «Кролики и удавы» Ф. Искандера и другие). Не имея возможности говорить с читателем открыто, писатели создавали в своих произведениях «иные миры», в которые помещали своих героев – людей и «не-людей», и это давало возможность высказать своё отношение к действительности, используя формы сказочной и мифологической условности. В условно-метафорической прозе выделяются два течения: социальное и философское. Социальное изображает негативные явления действительности («Кролики и удавы» Ф. Искандера, социальные антиутопии В. Войновича «Москва 2042», В. Аксёнова «Остров Крым» и другие). Философское течение обращается к изображению нравственно-философских аспектов современной действительности («Новые Робинзоны» Л. Петрушевской, «Последняя пастораль» А. Адамовича, «Отец-Лес» А. Кима).

«Другая проза» (название этому течению дал А. Битов) объединяет авторов, чьи произведения разоблачали «нормативную» трактовку мира и человека в литературе. Другую прозу представляют Т. Толстая, Вик. Ерофеев, В. Пьецух, Е. Попов, Т. Набатников, С. Каледин, М. Кураев и другие. Они стремятся освободить читателя от иллюзий официальной идеологии. Произведения М. Кураева «Ночной дозор», «Капитан Дикштейн» – наиболее яркое выражение исторического течения другой прозы. Главными темами «натурального течения» стали жизнь бомжей, лимитчиков, алкоголиков и прочих асоциальных элементов («Смирённое кладбище» С. Каледина), жизнь в колонии («Одлян, или Воздух свободы» О. Габышева), цинизм обыденной жизни (Л. Петрушевская «Свой круг»). «Как правило, в «другой» прозе использовались два приёма: пародия на тоталитарное общество и иронии. Оба эти приёма реализованы в полной мере, например, в книгах Вл. Сорокина «Очередь» (1985), «Тридцатая любовь Марины» (1985), «Роман» (1994) и др.

Главной приметой «другой» прозы является «чернуха» – изображение исключительно низменного в человеческой жизни» [2, С. 87].

Значительное место в литературе второй половины 80-х – начала 90-х годов занимает постмодернизм. Первыми произведениями русского постмодернизма традиционно считаются «Пушкинский Дом» А. Битова (1964-1971) и «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева (1969-1970). Роман А. Битова «Пушкинский Дом» был опубликован в полном объёме в России в 1987 году. Одно из главных новаторств Битова – альтернативные финалы. Автор предлагает читателю на выбор возможные варианты развития событий, приводя целых три эпилога. Впервые самостоятельным вставным жанром оказались авторские комментарии к событиям. Сначала был написан роман, семь лет спустя – комментарии, которые были равноправны с текстом романа и столь же значимы для читателя. Именно с этого романа началась постмодернистская игра с классикой в русской литературе. В русле этого течения работали Саша Соколов («Школа для дураков»), М. Харитонов («Линии судьбы, или «Сундучок Милошевича»), Д. Галковский («Бесконечный тупик») и другие.

Таким образом, коренные изменения, начавшиеся в 1985 году, затронули все сферы жизни общества и принесли с собой долгожданную свободу слова. «Уже первые шаги демократических реформ, и в первую очередь – «гласность», а затем и полная отмена политической цензуры, привели к резкой активизации литературной жизни в конце 1980 – начале 1990-х годов» [5, С. 414]. Утверждение атмосферы гласности стало первым и наиболее бесспорным достижением развернувшейся в стране перестройки. Перестройка оказала существенное влияние не только на общественно-политическую жизнь общества, но и на развитие литературного процесса в целом.

Список использованной литературы:

1. Андрианова М. Д. История отечественной литературы (вторая половина XX в.): учеб. пособие. СПб.: СПбГУП, 2018. – 120 с.
2. Андрияш Г. С. История русской литературы XX века: методические указания. М.: МИИТ, 2006. – 108 с.
3. Русская проза рубежа XX–XXI веков: учеб. пособие / Под ред. Т. М. Колядич. М.: «Флинта: Наука», 2011. – 247 с.
4. Кременцов Л. П., Алексеева Л. Ф., Малыгина Н. М. Русская литература XX века: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 2 т. – Т. 2: 1940 – 1990-е годы. М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 464 с.
5. Лейдерман Н. Л. и Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950 – 1990-е годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. — Т. 2: 1968 – 1990. М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 688 с.

